

ZAMONAVIY SELEKSIYA UCHUN MULTI-OMIKA INTEGRATSIYASI

Yo‘ldosheva Maftuna Baxodir qizi¹., Usmonova Yulduz Baxtiyor qizi¹., Husainova Husniobot Jo‘rayevna²

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash fakulteti talabasi

²asistent, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Gistologiya va Tibbiy biologiya kafedrasida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543288>

Annotatsiya. Murakkab agronomik belgilarni aniqlash va ularni samarali boshqarish an’anaviy seleksiya usullari bilan cheklangan bo‘lib, bu jarayon ko‘p vaqt va resurs talab qiladi. Multi-omika yondashuvi — genomika, transkriptomika, proteomika va metabolomika kabi qatlamlarning integratsiyasi — ushbu belgilarni molekulyar darajada chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada multi-omika yondashuvining nazariy asoslari, texnologik vositalari hamda seleksiya jarayonida gen-regulyator tarmoqlar va metabolik yo‘llar orqali yangi markerlar va bashoratli modellar yaratishdagi ahamiyati yoritiladi. Mazkur yondashuv seleksiya strategiyalarining aniqligi va samaradorligini oshirishda muhim innovatsion vosita sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: multi-omika, seleksiya, genomika, transkriptomika, marker, tarmoq analizi.

Аннотация. Идентификация и эффективное управление сложными агрономическими признаками с помощью традиционных селекционных методов ограничены и требуют значительных временных и ресурсных затрат. Мультиомный подход — интеграция таких уровней данных, как геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика — позволяет глубоко анализировать эти признаки на молекулярном уровне. В статье раскрываются теоретические основы мультиомного подхода, технологические инструменты, а также его практическое применение в селекции через изучение генно-регуляторных сетей и метаболических путей для создания новых маркеров и прогностических моделей. Такой подход рассматривается как важный инновационный инструмент повышения точности и эффективности селекционных стратегий.

Ключевые слова: мультиомика, селекция, геномика, транскриптомика, маркеры, сетевой анализ.

Abstract. The identification and effective management of complex agronomic traits through traditional breeding methods are limited and often require substantial time and resources. The multi-omics approach — integrating data layers such as genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics — enables in-depth molecular analysis of these traits. This article outlines the theoretical foundations of the multi-omics approach, technological tools, and its practical application in breeding through the analysis of gene regulatory networks and metabolic pathways to develop novel markers and predictive models. This approach is recognized as an important innovative tool for enhancing the accuracy and efficiency of breeding strategies.

Keywords: multi-omics, breeding, genomics, transcriptomics, markers, network analysis.

Kirish

An'anaviy seleksiya yondashuvlari, ko'plab agronomik jihatdan muhim xususiyatlarning murakkab irsiyatga ega ekanligi sababli, ko'p hollarda cheklangan samaradorlikka ega bo'ladi. Bunday xususiyatlar — hosildorlik, kasalliklarga chidamlilik, abiotik stresslarga moslashuvchanlik — bir vaqtning o'zida ko'plab genlar, ularning ifodalanish dinamikasi va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirlar natijasida shakllanadi. Shu sababli, ularni faqat fenotipik tanlov asosida yaxshilash sezilarli vaqt va resurs talab qiladi. Zamonaviy molekulyar biologiya va bioinformatika yutuqlari seleksiya jarayoniga chuqurroq genetik yondashuvlarni joriy qilish imkonini berdi. Xususan, multi-omika integratsiyasi — ya'ni genomika, transkriptomika, proteomika va metabolomika kabi bir nechta biologik ma'lumot qatlamlarining birgalikda tahlili — murakkab agronomik belgilarni molekulyar darajada chuqur o'rganish, ularning regulyator tarmoqlarini aniqlash hamda seleksiya samaradorligini oshirishda yangi yo'nalish ochmoqda. Multi-omika yondashuvi yordamida belgining shakllanishida ishtirok etuvchi genetik elementlar, ularning ifodalanish profillari, oqsillararo o'zaro ta'sirlar va metabolitlar darajasidagi o'zgarishlar birgalikda tahlil qilinadi. Natijada, nafaqat muhim genlar aniqlanadi, balki ularning funksional tarmoqlardagi o'rni ham aniqlanib, seleksiya uchun mo'ljallangan genetik markerlar va bashoratli modellarni ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Mazkur maqola multi-omika yondashuvining ilmiy asoslari, texnologik vositalari va murakkab agronomik belgilarni tahlil qilishdagi amaliy qo'llanilishini yoritadi. Shuningdek, ushbu yondashuv asosida seleksiya strategiyalarini takomillashtirish istiqbollari muhokama qilinadi.

Asosiy qisim

So'nggi yillarda biologik tadqiqotlar individual genlar yoki omillar o'rniga butun tizimni, ya'ni hujayraning molekulyar tarkibiy qismlarini kompleks tarzda o'rganish tomon yo'naldirildi. Bu esa omika deb ataluvchi yo'nalishlarning shakllanishiga olib keldi. “Omika” atamasi muayyan biologik darajadagi keng ko'lamli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: genomika (DNK darajasi), transkriptomika (RNK darajasi), proteomika (oqsil darajasi), va metabolomika (metabolitlar darajasi). Har bir “omika” komponenti hujayraning genetik faoliyatini turli darajalarda aks ettiradi va ular seleksiya nuqtai nazaridan muhim axborot manbai hisoblanadi [1].

Genomika — organizmning to'liq genetik tuzilishini o'rganadi va bu orqali muhim genlar, mutatsiyalar va markerlar aniqlanadi. *Transkriptomika* — ma'lum bir sharoitda ifodalanayotgan genlar profilini ochib beradi, ya'ni genetik faollikning real holatini ko'rsatadi. *Proteomika* orqali hujayrada ishlab chiqarilayotgan oqsillar aniqlanadi, bu esa funksional jihatdan genlarning qanday rolda ekanini tushunishga yordam beradi. *Metabolomika* esa bu oqsillar natijasida yuzaga kelayotgan metabolik o'zgarishlarni tahlil qiladi, ya'ni fiziologik javoblarni ifodalaydi [2,3]. Shunday qilib, har bir omika qatlam alohida o'rganilganda ham foydali ma'lumot beradi, biroq ularning integratsiyalashgan tahlili murakkab belgilarni shakllanishini ancha chuqurroq tushunish imkonini beradi. Masalan, hosildorlik yoki stressga chidamlilik kabi xususiyatlar faqatgina genetik emas, balki epigenetik, metabolik va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir natijasidir. Shu sababli, multi-omika yondashuvi ushbu xususiyatlarning poligenik va tarmoqli xususiyatini kompleks yondashuvda o'rganishga xizmat qiladi [4]. Ushbu yondashuv seleksiya jarayonida genetik markerlar va tarmoq tugunlarini (hub genes) aniqlash, bashoratli modellar yaratish va individual genotiplar uchun mos strategiyalar ishlab chiqishda keng qo'llanilmoqda.

Murakkab belgilarning molekulyar asoslari agronomik jihatdan muhim bo'lgan ko'plab belgilarning (masalan, hosildorlik, qurg'oqqa chidamlilik, kasalliklarga qarshilik, sifati) shakllanishi poligenik xarakterga ega bo'lib, ularning ifodalanishi genetik, epigenetik va atrof-

muhit omillarining o‘zaro murakkab ta’siriga bog‘liqdir. Bunday belgilar kvantitativ belgilarning genetik tizimi (QTL) orqali nazorat qilinadi, bu esa ular ustidan seleksiya o‘tkazishni qiyinlashtiradi [5]. Murakkab belgilarni tahlil qilishda faqat genetik ma’lumot yetarli bo‘lmaydi. Bu belgilar ko‘pincha gen ekspressiyasi, oqsil ishlab chiqarish va metabolik javoblarning tizimli integratsiyasi natijasida yuzaga keladi. Masalan, qurg‘oqchilikka chidamlilikni belgilovchi genlar (DREB, NAC, WRKY kabi) turli stress sharoitlarida faollashadi va transkripsion tarmoqlarni ishga tushiradi. Ushbu tarmoqlar orqali stressga javoban hosil bo‘ladigan oqsillar va metabolitlar aniqlanishi — bu holatni faqat multi-omika yondashuv orqali to‘liq aniqlash mumkin [6,7]. Gen-regulyator tarmoqlari (gene regulatory networks, GRNs) va metabolik tarmoqlar (metabolic networks)ni modellashtirish orqali murakkab belgilarni shakllantiruvchi asosiy tuzilmalar — ya’ni regulyator genlar, signal oqimlar va kalit metabolitlar aniqlanadi. Bu esa seleksiya nuqtai nazaridan muhim markerlar yoki tarmoq asosli seleksiya strategiyalarini ishlab chiqishda xizmat qiladi [8]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, multi-omika yondashuvi murakkab belgilarning shakllanishini holistik tarzda ko‘rsatish imkonini beradi. Bu esa an’anaviy fenotipik seleksiya bilan solishtirganda genetik bashorat aniqligini keskin oshiradi va seleksiyani molekulyar darajaga olib chiqadi.

Multi-omika yondashuvlar nafaqat murakkab belgilarni chuqur tushunish, balki bu bilimlarni seleksiya amaliyotiga samarali joriy etishda ham muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy seleksiya jarayonlarida genomik seleksiya (GS), markerga asoslangan seleksiya (MAS), hamda fenotipik bashorat modellarini yaratish multi-omika ma’lumotlari bilan boyitilmoqda [9]. Bu yondashuvlar orqali seleksionerlar individual genotiplar asosida yuqori aniqlikka ega bo‘lgan seleksiya qarorlarini qabul qila oladilar. Birinchi bosqichda har bir omika qatlamida muhim differensial komponentlar (masalan, differensial ifodalangan genlar, oqsillar yoki metabolitlar) aniqlanadi. Keyinchalik bu komponentlar bioinformatik va statistik usullar yordamida o‘zaro bog‘liq tarmoqlarga birlashtiriladi. Misol uchun, Weighted Gene Co-expression Network Analysis (WGCNA), Bayes tarmoqlari, yoki machine learning algoritmlari orqali gen-regulyator tarmoqlari va metabolik yo‘llar o‘rganiladi [10]. Ushbu tarmoqlardan kalit genlar (hub genes) yoki modulyator metabolitlar ajratib olinadi. Keyin ular asosida markerlar, prediktor modellar va fenotipik javobni bashoratlovchi algoritmlar ishlab chiqiladi. Natijada, seleksiya uchun nomzod bo‘lgan genotiplar multi-omika tahlillari asosida tanlab olinadi, bu esa an’anaviy seleksiya davrlarini sezilarli darajada qisqartiradi [11]. Masalan, guruchda drought-responsive omik tarmoqlari asosida suvsizlikka chidamli genotiplar aniqlangan, paxtada esa tolaning sifati va uzunligiga ta’sir qiluvchi metabolit profillari orqali seleksiya markerlari ishlab chiqilgan [12,13]. Shu tarzda, multi-omika yondashuvi seleksiya jarayoniga bashorat, aniqlik va tizimlilik kabi muhim xususiyatlarni olib kirib, murakkab agronomik belgilarga asoslangan yangi genotiplarni yaratish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Multi-omika yondashuvi seleksiya faniga yangi davrni boshlab berdi. Genom, transkriptom, proteom, metabolom va epigenom kabi omik qatlamlarning integratsiyasi orqali seleksiya jarayoni faqat fenotipik aniqlash yoki genetik markerlarga asoslangan yondashuvdan chiqib, sistemali biologik asoslangan seleksiya bosqichiga o‘tmoqda. Bu yondashuv nafaqat murakkab belgilarni tushunish, balki ularni bashorat qilish, sun’iy intellekt orqali modellashtirish va tezlashtirilgan seleksiya sikllarini tashkil etish imkonini bermoqda [14]. Kelajakda bu yondashuv quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha yanada rivojlanadi: Single-cell omics texnologiyalari orqali alohida hujayralar darajasida genetik javoblarni tahlil qilish va bu orqali to‘qima-spetsifik belgilarni aniqlash. Real-time phenomics (ya’ni, tirik o‘simlikda onlayn fenotiplash) va masofaviy sensorika orqali omika ma’lumotlari bilan fenotipik javoblar o‘rtasidagi real vaqtli integratsiya. Sun’iy intellekt (AI) va chuqur o‘rganish (deep

learning) modellarini multi-omika ma'lumotlari bilan birlashtirib, seleksiya uchun o'z-o'zini o'rgatuvchi bashorat algoritmlarini ishlab chiqish [15,16]. Pan-genomika asosida turli xil genotiplar o'rtasidagi genetik farqlanish va adaptiv allellarning aniqlanishi, bu esa har bir mintaqaga moslashtirilgan navlar yaratish imkonini beradi [17]. Shuningdek, multi-omika yondashuvi asosida “dizayner genotiplar” yaratish – ya'ni ma'lum agronomik ehtiyojlar asosida genetik va metabolik arxitektura oldindan rejalashtirilgan genotiplarni ishlab chiqish — kelajakning real strategiyasiga aylanmoqda [18]. Shu bilan birga, bioinformatik platformalar, hisoblash quvvatlari, yuqori aniqlikdagi omik texnologiyalar va xalqaro ma'lumotlar almashinuvi tizimlari bu sohaning kengayishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Multi-omika yondashuvi seleksiya jarayonida murakkab agronomik belgilarni chuqur tahlil qilish va ularning molekulyar asoslarini aniqlashda muhim vosita sifatida shakllanmoqda. Genomik, transkriptomik, proteomik va metabolomik ma'lumotlarning integratsiyasi orqali regulyator genlar, signal yo'llari va kalit metabolitlar aniqlanib, seleksiya samaradorligini oshirish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, bu yondashuv sun'iy intellekt asosida yaratilgan bashoratli modellar orqali navlar tanlash jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. Kelajakda multi-omika va real vaqtli fenotiplash texnologiyalarining birlashuvi, individual genotiplar uchun moslashtirilgan, yuqori aniqlikka ega seleksiya strategiyalarini ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wang, Y., et al. (2019). Integration of multi-omics approaches for crop improvement. *Trends in Plant Science*, 24(8), 799–812. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2019.06.003>
2. Weckwerth, W. (2011). Green systems biology—from single genomes, proteomes and metabolomes to ecosystems research and biotechnology. *Journal of Proteomics*, 75(1), 284–305.
3. Rajasundaram, D., & Selbig, J. (2016). More effort—more results: recent advances in integrative ‘omics’ data analysis. *Current Opinion in Plant Biology*, 30, 57–61.
4. Mishra, P., et al. (2021). Multi-omics approaches in plant systems biology: Towards improvement of crop productivity. *Genomics*, 113(1), 104–115. <https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2020.12.011>
5. Xu, Y., et al. (2020). Genetic mapping of complex traits in plants using genomic selection and multi-omics approaches. *Frontiers in Plant Science*, 11, 640. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00640>
6. Jamil, M., et al. (2022). Transcription factors and their regulatory networks in response to abiotic stresses in plants. *Plant Cell Reports*, 41(1), 1–24. <https://doi.org/10.1007/s00299-021-02791-1>
7. Li, B., et al. (2021). Multi-omics integration reveals molecular networks and regulatory hubs in drought stress responses in crops. *Molecular Plant*, 14(4), 558–577.
8. Ahsan, M.U., et al. (2023). Network-based multi-omics approaches for understanding complex traits in crop plants. *Briefings in Bioinformatics*, 24(1), bbac507. <https://doi.org/10.1093/bib/bbac507>
9. Varshney, R.K., et al. (2021). Integrated genomics and multi-omics approaches for crop improvement. *Plant Biotechnology Journal*, 19(8), 1441–1456. <https://doi.org/10.1111/pbi.13557>

10. Ma, C., et al. (2020). Machine learning and network approaches for multi-omics data integration. *Trends in Genetics*, 36(12), 1034–1047. <https://doi.org/10.1016/j.tig.2020.09.010>
11. Montesinos-López, O.A., et al. (2022). Predictive models in plant breeding integrating multi-omics and environmental data. *Heredity*, 129, 343–355.
12. Zenda, T., et al. (2020). Multi-omics dissection of drought stress responses in cereals: Translational implications. *Plants*, 9(12), 1784.
13. Chen, Z., et al. (2023). Metabolomics-guided improvement of fiber quality traits in cotton: A multi-omics approach. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1142545.
14. Fernie, A.R., & Stitt, M. (2012). On the discordance of metabolomics with proteomics and transcriptomics: Coping with increasing complexity in logic, chemistry, and network interactions. *Plant Physiology*, 158(3), 1139–1145. <https://doi.org/10.1104/pp.112.194217>
15. Angermueller, C., et al. (2016). Deep learning for computational biology. *Molecular Systems Biology*, 12(7), 878. <https://doi.org/10.15252/msb.20156651>
16. Eraslan, G., et al. (2019). Deep learning: new computational modelling techniques for genomics. *Nature Reviews Genetics*, 20(7), 389–403.
17. Bayer, P.E., et al. (2020). Plant pan-genomes are the new reference. *Nature Plants*, 6(8), 914–920.
18. Scheben, A., et al. (2020). Towards CRISPR/Cas crops—bringing together genomics and genome editing for crop improvement in a new era. *Plant Biotechnology Journal*, 18(7), 1204–1220.